

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЛЮЦЕРНЫ СИНЕЙ И ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

О. В. Петрина¹, М. А. Тормозин²

¹ Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Свердловской области, Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: olga.petrina.72@mail.ru

² Уральский НИИСХ – филиал Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Аннотация. В статье анализируются данные, полученные при изучении особенностей формирования урожая и корневых систем растений люцерны разных видов.

Ключевые слова: люцерна синяя, люцерна изменчивая, корневая система, фракции, боковая поверхность, длина корневой системы, зимостойкость, высота растений, урожайность зеленой массы.

Введение

Одной из основных задач растениеводства Свердловской области является обеспечение животноводства полноценными кормами. В определенной степени она может быть решена за счет совершенствования структуры выращиваемых растений и введение в оборот многолетних высокобелковых культур.

Важнейшим источником полноценного белка являются бобовые травы. Из многолетних бобовых трав в Свердловской области возделывают в основном клевер луговой (79,2 % от общей площади, занятой бобовыми), и люцерну изменчивую (13,9 %). Остальные 6,9 % приходится на другие многолетние бобовые травы [1].

В последние годы произошло перераспределение доли участия в посевах бобовых трав клевера и люцерны. Если в 2011 г. в общей площади посевов многолетних трав доля клеверо-злаковых травосмесей составляла 30,6 %, а люцерно-злаковых – 0,04 %, то в 2019 году это соотношение составило 20,0 % и 8,4 % соответственно [2].

Увеличение площади выращивания люцерны объясняется рядом ее достоинств. Люцерна имеет большое кормовое значение. Ее посевы можно использовать как пастбища, так и для получения консервированных кормов (силос, сенаж), так и для заготовки сена и травяной муки.

Кроме того, по сравнению с клевером луговым, используемым в кормопроизводстве Свердловской области, люцерна обладает более высокой зимостойкостью, устойчивостью к засорению сорными растениями и способностью наращивать за один сезон большую зеленую массу.

При анализе исследований, посвященных люцерне, и проведенных на Среднем Урале, обращает на себя внимание тот факт, что все они были выполнены на основе наблюдений за люцерной изменчивой, или средней (*Medicago varia* Mart.). Ученые на протяжении многих лет рекомендовали для производства эту разновидность, которая характеризуется своей неприхотливостью [3]. В последние годы в сортоиспытание на территорию Свердловской области поступает большое число сортов люцерны синей, или посевной (*Medicago sativa* L.). Это объясняется рядом причин.

Люцерна синяя, по сравнению с люцерной изменчивой, позиционируется как более продуктивный вид, имеющий преимущества по таким показателям, как кормовая ценность, скорость роста и интенсивность отрастания. Однако, ее морозоустойчивость и зимостойкость ниже, чем у люцерны изменчивой [4].

Вместе с тем ученые отмечают высокую засухоустойчивость сортов люцерны синей. Учитывая климатические изменения (теплые зимы, недостаток атмосферных осадков и высокие температуры в летний период), происходящие последние годы на территории России и на Среднем Урале, в частности, введение в производство сортов люцерны синей становится возможным, что подтверждается погодными условиями последних лет.

Новые сорта люцерны синей показывают хорошие результаты в конкурсном сортоиспытании.

Одной из биологических особенностей люцерны, которая обеспечивает ее преимущество по сравнению с другими бобовыми культурами, является формирование мощной корневой системы. Она обеспечивает поступление питательных веществ и воды из почвы в растение, определяет многие хозяйственно-ценные характеристики (зимостойкость, наращивание зеленой массы после перезимовки и укосов, кормовая ценность культуры, и т. д.).

В октябре 2021 года на Богдановичском сортоучастке совместно с отделом селекции и семеноводства многолетних трав ФГВНУ УрФАНИЦ УрОРАН был проведен опыт по отмыванию корневой системы на сортоопытах люцерны 2018 и 2019 годов посева. Изучалась корневая система люцерны изменчивой и люцерны синей на примере сортов Виктория и Люделис.

Цель настоящего исследования – изучить структуру и глубину проникновения корневой системы, выявить влияние корневой системы на хозяйственно-ценные характеристики сортов разных разновидностей люцерны.

Задачи: провести учеты глубины проникновения корневых систем, определить массу, объем, площадь боковой поверхности по фракциям и протяженность корневой системы.

Материалы и методы

Сорт Люделис включен в Госреестр по Центральному и Волго – Вятскому регионам. Растение высокое. Куст промежуточный. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками от очень низкой до низкой, со смешанными цветками – от очень низкой до низкой, с кремовыми, белыми или желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Длина самого длинного стебля, включая головку при полном цветении, средняя. Устойчивость к вертициллезному увяданию средняя – высокая. Направление использования кормовой. Год включения в реестр допущенных – 2021 год. Оригинатор DLF Seeds A/S [5].

Сорт Виктория включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Уральскому и Западно-Сибирскому, Северо-Западному, Центрально-Черноземному, Восточно-Сибирскому регионам. Растение весной средней высоты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками – средняя, со смешанными цветками, с кремовыми, белыми или желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Год включения в реестр допущенных: 2016. Оригинатор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН [5].

Богдановичский государственный сортоиспытательный участок расположен в северной лесостепи предгорий Урала в юго-восточной части Свердловской области. По лесорастительному районированию территория сортоучастка находится на переходе южной тайги в лесостепь. По почвенно-географическому районированию сортоучасток расположен в Западно-Сибирской почвенной провинции лесостепной зоны серых лесных почв бореального пояса.

Почва под опытами серая лесная, тяжелосуглинистая, глубина пахотного слоя 20 сантиметров. Рельеф ровный, склона нет. Содержание гумуса 4,2 %, рН солевой 5,2.

Опыт в 2018 году был заложен 26 июля, а в 2019 году 29 июня, беспокровно. Предшественники для сортоопытов: зерновые, черный пар.

Посев, уход за посевами, методы учета и обработка данных проводились в соответствии с «Методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [6].

Климатические условия вегетационных периодов 2020 и 2021 годов были не очень благоприятны для сортоопытов: малоснежные зимы, недостаточное количество осадков в течение сезона, повышенные температуры сказались на состоянии сортоопытов и их урожайности.

Опыт по отмыванию корневой системы проводился траншейным способом с использованием экскаватора.

Из-за наступления заморозков анализ сырой массы корней провести не удалось, все данные, приведенные в статье, получены при анализе корневых систем в воздушно-сухом состоянии.

Все измерения и вычисления проводились в соответствии с методологией, рекомендованной в издании «Методы изучения корневых систем растений в поле и лаборатории: учебно-методическое пособие» [7].

Для анализа брались типичные растения.

Результаты исследования

На третьем году жизни оба сорта достигли условного горизонта 101–120 см, на четвертый год жизни – 121–140 см.

Таблица 1

Площадь боковой поверхности корневой системы растений люцерны, см².

№	Сорт	ДИАМЕТР КОРНЯ, мм				Итого
		< 1	1–2	2–5	> 5	
2019 год посева (3 год жизни)						
1	Виктория	11,32	11,81	4,80	3,62	31,55
2	Люделис	17,08	9,71	4,42	1,78	32,99
2018 год посева (4 год жизни)						
3	Виктория	104,48	39,89	17,20	16,69	178,26
4	Люделис	16,00	18,37	9,15	28,86	72,38

На третий год жизни площадь боковой поверхности сортов сопоставима. Но распределение по фракциям различается. У сорта Виктория боковая поверхность всасывающих корней (диаметр менее 1 мм) превышает боковую поверхность стержневого корня (диаметр более 5 мм) в 3 раза, у сорта Люделис – почти в 10 раз. Показатели по фракциям 1–2 мм и 2–5 мм сопоставимы.

На четвертый год жизни у сорта Люделис боковая поверхность стержневого корня увеличилась в 16 раз по сравнению с третьим годом жизни, у сорта Виктория – в 4 раза. Площадь всасывающих корней по сравнению с третьим годом жизни у сорта Люделис несколько снизилась, у сорта Виктория увеличилась в 9,2 раза. Корни диаметром 1–2 мм увеличили этот показатель у сорта Виктория в 3,4 раза, у сорта Люделис – в 1,9 раза. Корни диаметром 2–5 мм в 3,5 раза и в 2,1 раза соответственно. В целом, на четвертый год жизни боковая поверхность корней сорта Виктория увеличилась в 5,6 раз по сравнению с третьим годом жизни и превысила по данному показателю сорт Люделис в 2,5 раза.

Таблица 2

Длина корневой системы растений люцерны, см

№	Сорт	Диаметр корня, мм				Итого
		<1	1–2	2–5	>5	
2019 год посева (3 год жизни)						
1	Виктория	36,1	25,1	4,4	2,3	67,9
2	Люделис	54,4	20,6	4,0	1,1	80,1
2018 год посева (4 год жизни)						
3	Виктория	332,7	84,7	15,7	10,6	443,7
4	Люделис	51,0	39,0	8,3	18,4	116,7

Если на третьем году жизни протяженность корневых систем сортов люцерны синей и люцерны изменчивой сопоставимы (сорт Виктория превосходит сорт Люделис в 1,2 раза), то на четвертом году жизни наблюдается резкое увеличение длины корневой системы сорта Виктория (в 6,5 раз по сравнению с этим же сортом третьего года жизни и в 3,8 раза по сравнению с сортом Люделис четвертого года жизни).

В опыте так же изучались основные хозяйственные характеристики сортов: зимостойкость, высота растений перед первым укосом, урожайность зеленой массы в сумме за два укоса.

Таблица 3

Хозяйственные характеристики люцерны

№	Сорт	Зимостойкость, валл		Средняя высота растений перед первым укосом, см		Урожайность зеленой массы, в сумме за 2 укоса, ц/га		
		2020 г	2021 г	2020 г	2021 г	2020 г	2021 г	Средняя за годы наблюдения
2019 год посева								
1	Виктория	5,0	5,0	56	38	137,0	102,0	120,0
2	Люделис	4,8	4,5	54	33	86,0	124,0	105,0
2018 год посева								
3	Виктория	5,0	5,0	58	52	137,0	102,0	311,0
4	Люделис	4,8	4,5	62	48	86,0	124,0	133,0

По зимостойкости сорт люцерны изменчивой превосходит сорт люцерны синей по годам жизни и годам наблюдений. Высота растений сопоставима во всех вариантах сравнения. Урожайность зеленого корма, полученного в 2021 году на делянках сорта Виктория 2018 года посева, превышает урожай этого же сорта в 2020 году в 3 раза, и в 2,3 раза урожайность сорта Люделис в 2021 году. Средняя урожайность зеленой массы за годы наблюдения сорта Виктория в 1,5 раза превышает урожайность сорта Люделис.

Сорт Люделис 2019 года посева превысил по урожайности зеленой массы сорт Виктория в неблагоприятных условиях 2021 года в 1,2 раза. Так же виден процесс нарастания урожайности за годы наблюдений по сорту Люделис в 1,4 раза.

Выводы

1. Глубина проникновения корневой системы сортов люцерны синей и люцерны изменчивой сопоставима и возрастает по годам жизни.
2. Структура корневой системы люцерны синей и люцерны изменчивой различна. Если у люцерны изменчивой больше развита система тонких, нитевидных корней, то стержневой корень люцерны синей более четко выражен и, очевидно, играет значимую роль в формировании урожая. Полагаем, что при неблагоприятных условиях произрастания увеличивается значение главного, стержневого корня.
3. Площадь боковой поверхности корневой системы люцерны изменчивой в возрастных посевах резко увеличивается, как и протяженность корней. Эти показатели не влияют на высоту стеблестоя и зимостойкость, но урожайность зеленой массы резко возрастает при увеличении вышеуказанных показателей.

Библиографический список

1. Зезин Н. Н., Шанин А. А., Мальцев Н. В. [и др.] Руководство по проведению полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области в 2013 году. Екатеринбург, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии, 2013. 80 с.
2. Научно обоснованная зональная система земледелия Свердловской области. Коллективная монография (дополненная, переработанная) / Под общей редакцией доктора с.-х. наук Н. Н. Зезина. Екатеринбург, 2020. 372 с.
3. Нагибин А. Е., Тормозин М. А., Зырянцева А. А. Травы в системе кормопроизводства Урала. Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2018. 784 с.
4. Найдович В. А., Попова Т. Н., Крупнов В. А. Зависимость кормовой продуктивности люцерны от атмосферных осадков в засушливом Поволжье // Доклады российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 2. С. 27–29.
5. ФГБУ «Госсорткомиссия» – государственный реестр селекционных достижений [Электронный ресурс]. URL: <https://reestr.gossortrf.ru/sorts> <https://reestr.gossortrf.ru/sorts> (дата обращения: 01.03.2022).
6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Москва, 1989. 194 с.
7. Рожков В. А., Кузнецова И. В., Рахматуллоев Х. Р. Методы изучения корневых систем растений в поле и лаборатории: учебно-методическое пособие. Москва: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. 51 с.